

Hintergrund: Der Einzug von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in das Gesundheitswesen birgt sowohl Chancen als auch Risiken (1). Medizinische Informationen sind leichter verfügbar, jedoch ist deren Vertrauenswürdigkeit nicht immer erkennbar. Derzeit liegen medizinische Leitlinien (LL) im LL-Register der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in unstrukturierten PDF-Dokumenten vor, mit denen es nur schwer gelingt, LL-Wissen gut nutzbar zu machen und in den Versorgungsalltag einfließen zu lassen. Es fehlen u.a. maschinenlesbare LL, die in einem interoperablen Format vorliegen und eine Anbindung von LL-Wissen an den Point of Care (PoC) über standardisierte Schnittstellen ermöglichen. Das Dissolve-E Projekt hat das Ziel, Anforderungen an ein digitales LL-Register zu definieren und die Nutzbarkeit und Nutzung von LL-Wissen über dieses zu erhöhen.

Zielsetzung: Als Teil einer technischen Anforderungsanalyse, wurden Anforderungen an ein digitalisiertes LL-Register verschiedener Nutzendengruppen erhoben.

Methode: Die Anforderungen wurden als Querschnitterhebung mittels Befragungen und Fokusgruppen (FoG) erhoben. Zielgruppenspezifische, anonyme Befragungen wurden online mit Patientenvertreter*innen aus Selbsthilfeorganisationen und medizinischen Fachgesellschaften sowie LL-Anwendenden am PoC ambulant von 12/2024 - 03/2025 durchgeführt. Im Q4 2024 wurden drei FoG durchgeführt – eine, mit Herstellern von Systemen, die LL technisch nachnutzen und zwei mit LL-Anwendenden am PoC stationär. Die Befragungen wurden deskriptiv mit SPSS ausgewertet. Freitextantworten wurden kategorisiert und narrativ zusammengefasst. Die tonaufgezeichneten FoG wurden in Ergebnisprotokollen zusammengefasst und mit MAXQDA in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2) ausgewertet. Das Codesystem wurde induktiv-deduktiv erarbeitet.

Ergebnisse: An den Befragungen haben 211 Personen, an den FoG haben 20 Personen teilgenommen. Erste Auswertungen der Befragungen deuten darauf hin, dass die verschiedenen Nutzendengruppen unterschiedliche Anforderungen an die, in einem digitalisierten Register dargestellten Informationen und Formate stellen. Dies macht eine flexible Gestaltung der Datenstruktur des LL-Registers erforderlich. Aus den FoG geht hervor, dass ein interoperables Leitlinien-Register mit strukturierten, standardisierten Daten benötigt wird, um LL-Informationen technisch besser bzw. einfacher nutzbar und LL-Wissen kompakter sowie für Suchende schneller auffindbar, darstellen zu können.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Auf Basis der ermittelten Anforderungen kann erstmals die Digitalisierung eines LL-Registers verwirklicht werden. Eine Einbindung von LL-Wissen mit Zugriff auf Empfehlungsebene wird zukünftig über standardisierte Schnittstellen und ein strukturiertes Datenformat am stationären und ambulanten PoC möglich sein.

Quellenangaben:

- (1) Kopp, Ina B.: AWMF: Is the Transformation of Evidence through Digitalization possible? in: Spies C, Lachmann G, Heinrich M (eds.): Mission - Innovation. Telematics, eHealth, and High-Definition Medicine in Patient-Centered Acute Medicine. Nova Acta Leopoldina (2021) DOI: 10.26164/leopoldina_10_00377.
- (2) Kuckartz, U. Rädiker, S. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung 5. Auflage. Weinheim und Basel: Juventa Paperback